

 iScience® Poland

POLISH SCIENCE JOURNAL

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL

Issue 10(43)

Warsaw • 2021

SECTION: SOCIOLOGICAL SCIENCE

Хамидов Достон
Равшан ўғли ЎзДСМИ “Ижтимоий–маданий фаолият” таълим
йўналиши,
4–босқич талабаси
(Ташкент, Узбекистан)

ИНСОН – ТАРАҚҚИЁТНИНГ БОШ ОМИЛИ

Сиёсатшунослар ва файласуфлар ўзбек жамиятини модернизациялаш (замонавийлаштириш, янгилаш) анъаналари ҳақида турли фикрларни илгари сурадилар. “Жамиятни янгилаш, диний ғояларни ҳаётий яратувчилик ғоялари билан уйғунлаштириш ҳақидаги илк ғояларни буюк аллома Хожа Баҳоуддин Нақшбандий олға сура олган, – деб ёзади фалсафа фанлари доктори Анвар Қодиров. – Баҳоуддин Нақшбандийнинг меҳнат, яратувчанлик этикасини христианликдаги протестант меҳнат этикаси (М. Лютер, А. Кальвин) билан қиёслаш мумкин. Шарқ Уйғониш даври илмлари орқали оёққа турган Ғарб цивилизацияси айнан протестант меҳнат этикаси туфайли тараққиётида Шарқдан илгарилаб кетди” [1, 5].

Олим ривожланишда орқада қолишимиз сабабини Ғарбда денгиз йўлларининг очилиши натижасида Буюк Ипак йўлига эҳтиёжнинг камайиши, географик кашфиётларнинг кўпайиши (Х. Колумб томонидан Американинг очилиши ва б.) дан ташқари, XV-XIX асрларда фан ва техника соҳасида ортда қолишимизда ислом динининг ғоят ортодоксал, сўфизм реакцион қанотлари таълимотининг салбий таъсири кўпроқ бўлганида, деб ҳисоблайди.

Ўзбекистонда ислохотлар тарихида миллий-озодлик кураши, миллий уйғонишда маънавий куч-қувват бўлган ижтимоий-маърифий, миллий демократик ҳаракат – жадидчилик салмоқли ўринни эгаллайди. XX аср бошида Туркистондаги бу замонавийлашиш тамомила янги асосдаги таълим йўли билан ўлкани ўрта асрчилик турмушидан қутқариш ва миллий шуурни уйғотиш эди. Жадидчиликнинг моҳиятида Миллат ва Ватаннинг ҳаёт-мамот масаласи, ғоялари асосида миллий уйғониш, миллий мустақиллик учун кураш ётарди. Жамиятни янгилаш учун эски мактабда янги авлодга илм-маърифат бериш қийинлигини англаган жадидлар замон ўзгариб тезкорликни талаб қилаётганини, яъни ўзбек талабалари иқтисод, физика, кимё, математика каби Европа ўрганаётган техник фанларни эгалламасдан, дунё билан баробар бўлмаслигини, ҳатто инглиз, немис тилларини билиш зарурлигини ўша вақтдаёқ тарғиб қилган эдилар. Шу боис, ўлкада ва чет элларда жадидчилар устоз Исмоил Гаспринскийнинг обрў-эътибори ошиб бораверди. Гаспринскийнинг энг катта хизмати шуки, у Россия сарҳадида яшаб турган туркий халқларни бир-бирига танитди, барча туркий халқларни яхлит, ягона миллат деб билди ва улар учун янгича маърифий мактабларни очди.

Шуни таъкидлаш лозимки, жадидчилик ҳаракатининг вужудга келиши ва улар

томонидан халқни миллий ўзликни англашга бўлган интилишининг объектив ва

субъектив сабаблари бор эди. Жадид маърифатпарварлари: Аҳмад Донишнинг “Наводир ал-вақое” (“Нодир воқеалар”) ҳамда “Рисолаи тарихи амирон манғит” (“Манғит амирлари тарихи ҳақида рисола”) асарларида, тарихчи Мирза Муҳаммад Абдулазим Сомий Бўстониёнинг “Тарихи салотини манғитийа дор уссалтанаи Бухорои шариф” (“Бухоро шариф салтанатидаги манғит ҳукмдорлари тарихи”), тарихчи Мирзо Салимбек ибн Муҳаммад Раҳимнинг “Тарихий Салимий” асарларига таяниб, ва Абдурауф Фитратнинг икки асари “Мунозара” ва “Баёнати сайёҳи ҳинди” асарларида миллий ўзликни англаш орқали мустақилликка эришиш мумкин, деган ғоялар ётарди.

Чоризмнинг босқинчилик ҳаракати ўлкамизни мустамлакага айлантириш билан чегараланиб қолмай, маҳаллий аҳолининг миллий маданияти ва маънавий асосларига путур етказишга ҳам қаратилганлиги унинг сиёсати давомида ўз аксини топиб борди. Туркистон мустамлакачилари маҳаллий халқларни ўта қолоқликда ушлашни ўзларига шиор қилиб олган. Уларнинг кўрсатмаси билан халққа-иложи борича мумкин қадар кўпроқ пахта эктириш, уларни тинимсиз ишлашга мажбур этиш, токи бу халқнинг бошқа нарсаларни ўйлашга, сиёсий воқеаларни англаб етишга бир зум ҳам вақти, хоҳиши қолмаслигини доимо назарда тутиб келган.

Республикамизда Мунаввар Қори Абдурашидхонов (1880-1931), Абдулла Авлоний (1878-1934), Маҳмудхўжа Беҳбудий (1875-1919), Абдурауф Фитрат (1886-1938), Чўлпон (1897-1938), (Сиддиқий – Ажзий (1864-1927), Ҳожи Муин (1883-1942), Мискин (1880-1937), Муҳаммадшариф Сўфизода (1880-1937), Тавалло (1883-1937) сингари жадидчиликнинг кўзга кўринган вакиллари етишган эдилар. Улар озодлик курашчилари бўлиши билан бирга, ўзларидан катта илмий ва адабий мерос қолдирдилар. Бу маърифатпарвар зиёлилар масалага Европа нуқтаи назаридан разм солишаркан, ўлкамизнинг рангсиз, жонсиз ҳаётдан куйинган, Туркистонга аёллар ва эркаклар тенг ҳуқуққа эга бўлган, жамиятни демократлаштиришда фаол қатнаша оладиган замонавий маърифий давлат қуришни жуда хоҳлаган эдилар. Аммо бахтга қарши, ниятлари амалга ошмади ва мустамлакачиларнинг империячилик сиёсати ўлкамизда 74 йилга чўзилди.

Таниқли адабиётшунос олим, профессор Бегали Қосимовнинг жадидчиликка берган таърифи эътиборга молик. “Жадидчилик, дейди Б. Қосимов, ҳам ижтимоий, ҳам сиёсий, ҳам маданий ҳаракатдир. Шунинг учун ижтимоийки, у жамиятнинг барча қатламларини жалб эта олди, миллий ўйғониш идеологияси бўлиб хизмат қилди. Шунинг учун сиёсийки, у мустақиллик учун кураш олиб борди... У маданий ҳаракат ҳам эди – адабиётни янгилади, матбуот ва театрчиликни йўлга қўйди, маорифда эса “янги мактаб концепцияси” билан чинакам инқилоб ясади. Энг муҳими, буларнинг барчасини ижтимоий-сиёсий мақсадларга мослаб кўриб чиқди” [2]. Дарҳақиқат, миллий ўзликни англашнинг ўсишига муҳим тўртки бўлган ва миллий озодлик ғоясини шакллантириб, ўз фаолияти билан уни амалга оширишга уринган кучли прогрессив ҳаракат – жадидчилик бўлган.

1991 йил 1 сентябрда Ўзбекистон истиқлол, озодлик ва ҳурликка етишди. Президентимиз И.А. Каримов “Тарихий хотирасиз келажак йўқ” номли нутқида “жамият тараққиётининг асоси, уни муқаррар ҳалокатдан қутқариб қоладиган ягона куч – маърифатдир” [3, 135], деган хулосани айтиб, маърифатпарвар боболаримизнинг ғоясини қўллаб-қувватлаган эди. Бироқ жамиятни модернизациялаш, янгилаш ва ислоҳ

қилиш, илғор давлатлар қаторига киритиш қийин ва узоқ давом этадиган жараёндр. Уни амалга ошириш механизмларини ишлаб чиқишда ҳар бир мамлакатда ўтиш даври қонуниятларини пухта эгаллаш зарурияти туғилади. Энг оғир тарафи шундаки, ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида, унинг барча поғоналарида советлар ўтмишига хос белгилар сақланиб қолган бир пайтда мамлакатимиз мустақил, деб эълон қилинган эди. Совет асоратидан қутулиб, ўз давлатини қуришга киришган Ўзбекистонда мустақиллик арафасида аҳвол ачинарли бўлиб, сиёсий ва ижтимоий ҳаёт издан чиққан эди. Айниқса, Михаил Горбачев раҳбарлигида 1985-1991 йилларда амалга оширилган “қайта қуриш” ва “ошкоралик” даврида мавжуд тизимнинг барча механизм ва ричаглари бузилиб бўлган эди.

Мустақиллик йилларида биринчи галда янгиланиш ва бозор ислохотларини амалга ошириш концепцияси – “Ўзбек модели” биринчи Президентимиз Ислоом Каримов томонидан ишлаб чиқилди. “Бешта асосий қоида Ўзбекистон давлат қурилиши ва иқтисодиётини ислоҳ қилиш дастурининг ўзагидир, – деб ёзади И.А. Каримов “Ўзбекистон – бозор муносабатларига ўтишнинг ўзига хос йўли” номли асарида. Мазкур тамойиллар асосида Ўзбекистонда кучли давлатдан кучли жамиятга ўтиш жараёни кечмоқда. Шу мақсадларни кўзлаб, мамлакатимизда яккахокимлик тизими иллатлари тугатилди; демократик ҳуқуқий жамият асослари фаол равишда вужудга келтирилди; кўппартиявийлик, ғоялар ва фикрларнинг хилма-хиллиги реал воқеликка айланди; умумбашарий қадриятларнинг устуворлиги, инсон эркинликлари ва ҳуқуқлари маром ва қоидалари қарор топа бошлади. Ўтиш даврида “Ўзбек модели”да устувор ҳалқа – давлатнинг бош ислохотчилик роли билан белгиланади. У дастлабки босқичда жамиятни янгилаш, демократиялашнинг энг фаол кучига айлангани ҳолда, барча ислохотларнинг бош ташаббускори ва йўналтирувчиси, ижтимоий ҳаётдаги янги ғояларнинг асосий амалга оширувчисига айланди. Бу мамлакатимизда ўтиш даври учун қўлланган энг тўғри оқилона сиёсат, деб биламиз. Мабодо “Ўзбек модели”да давлатнинг роли ва ўрни аниқ белгилаб берилмаганида, мамлакатимиз тарихан қисқа вақт ичида салмоқли ютуқларга эришмаган бўларди.

Ғарб ва Шарқнинг ривожланиш моделлари моҳиятини яхши ўрганган тайванлик амалиётчи Давид Чен шундай мантиқли хулосани чиқаради: “Демократия, шубҳасиз, болалар кийим ва пойабзал билан таъминланган, уй-жой ва таълим олиш имконияти бўлганида, жамияти жаҳри савдоси учун очиқ бўлган ҳамда одамлар бутун дунё бўйлаб юра оладиган, улар тирикчилик учун пул ишлаб топиш имконига эга бўлган вақтдагина келади. Капитализмга ўтиш учун кучли раҳбарлик керак! Модернизациянинг биринчи босқичида демократия ортиқча ҳашамдир”. Иккинчи жаҳон урушидан кейин ўзига хос иқтисодий йўлни танлаган Жануби-шарқий Осиё мамлакатлари катта “сакраш”га эришди [4, 146-147].

“Капитализмга ўтиш учун кучли раҳбарлик керак. Модернизациянинг биринчи босқичида демократия ортиқча ҳашамдир”, деган эди тайванлик йирик амалиётчи Давид Чен. Мантиқли ва айтиш топиб айтилган фикр! Модернизациялаш – замонавийлаштириш, ислоҳ этиш йўли асли шундай бўлиши лозим. Хитой, Япония ва Ўзбекистон давлатларида тажрибаси мисолида бу сиёсий жараённи кузатамиз. Ҳатто катта давлатларнинг раҳбарлари ҳам жамият фақат иқтисодий оёққа турган, беҳисоб имкониятга эга

бўлгандагина ислоҳот осонроқ кўчишини эслатадилар. Демак, бу жиҳатдан олганда, ўзбек моделидаги давлатнинг бош ислоҳотчилиги, иқтисоднинг сиёсатдан устунлиги, ҳар бир ишни босқичма-босқичлик билан ўтказиш тамойили ўз исботини топганлигини кўриш мумкин. Ҳа, Ўзбекистон халқнинг тарихий қадриятлари, анъаналари ва менталитетини ҳисобга олган ҳолда, миллий маданият, иқтисод ва модернизациялашни узвий бирлаштириш асосида бетакрор ва ўзига хос тажрибага эга бўлди. Аммо шуни унутмаслик керакки, ислоҳотлар даврида халқнинг руҳияти, иқтисодий имконияти, амалий тажрибаси ҳисобга олинмас экан, бу сиёсий-иқтисодий жараёнлар яхши самаралар келтирмайди.

Хулоса шуки, жамиятни янгилаш, диний ғояларни ҳаётий яратувчилик ғоялари билан уйғунлаштира олган Баҳоуддин Нақшбандийдан бошланиб, маърифатпарвар жаҳидлар томонидан давом эттирилган ва бугунги кунда ҳам аҳамиятини йўқотмаган маънавий-сиёсий ислоҳотлар жараёни тагида фикрлайдиган илғор шахсни тарбиялаш ва фаровон жамиятни барпо қилиш ғояси ётибди. Шахс ислоҳоти миллатнинг ривожини таъминлаб берувчи бош омил ҳисобланади. Давлат сиёсий, иқтисодий ва маърифий жаҳада ислоҳотни бошлар экан, унда халқ бевосита бош фигура бўлиб қолади. Эски замонларда дин, эътиқод тамойиллари тағ-замини бузилгандан сўнг, инсон фикри залолатга, ботқоқликка ботди. Эндиликда Юртбошимиз ташаббусига кўра, улкан маърифий ҳаракат –учинчи Ренессансга йўллар очилмоқда. Бизнингча, учинчи Ренессанс даври ва жамики соҳалардаги ислоҳотларнинг бош ижодкори, ижрочиси Инсон эканлигидан келиб чиқиб, ривожланиш омилларини ғарб тамойилларидан қидириб ўтирмасдан, Шахснинг фақат ўзидан бошлашимиз ва уни юксалтириш, камолга етказиш, ички қувватидан тўла фойдаланиш устида бош қотиришимиз лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Қодиров А. Анъанавий жамият ва уни модернизациялаштириш стратегияси. –Т.: 2006.. – Б. 5.
2. Қосимов Б. Жаҳидчилик ва жаҳид адабиёти (Давра суҳбати) // “Туркистон”, 1997 йил 17 май
3. Каримов И.А. Биз келажакимизни ўз қўлимиз билан қураимиз. Т.7. Т.: Ўзбекистон, 1999. – Б. 135.
4. Омонов Б.А. Жамиятни модернизациялашнинг концептуал асослари. – Т.: “Aloqachi”, 2019. – 146-147.